

INNOVATSION BANK XIZMATLARINING MUHIM AHAMIYATI VA OMILLARI

To'layev Safarmurod Boymuhammad o'gli
Turonbank ATB Chilonzor filiali Korporativ Biznes bo'limi yetakchi mutaxassisi, Toshkent Moliya instituti magistri
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7151772>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklarida tashkil etilgan innovatsion bank xizmatlarining aholiga naqadar muhim ekanligi va bank faoliyatiga ijobiy ta'siri haqida so'z yuritiladi. Maqola so'ngida xulosalar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: bank faoliyati, jismoniy shaxslar, soddalashtirish, yangicha yondashuv.

Аннотация: В данной статье говорится о значении инновационных банковских услуг, оказываемых коммерческими банками населению, и их положительном влиянии на банковскую деятельность. Выводы даны в конце статьи.

Ключевые слова: банковская деятельность, физические лица, упрощение, новый подход.

Abstract: This article talks about the importance of innovative banking services provided by commercial banks to the population and their positive impact on banking activities. Conclusions are given at the end of the article.

Key words: banking activity, individuals, simplification, new approach.

Innovatsion bank xizmatlari mijozlarni yan'i xo'jalik yurituvchi sub'yektlar va jismoniy shaxslarning bank bilan o'zaro aloqalarini yengillashtirish bilan izohlanadi. Mamlakatdagi xo'jalik yurituvchi sub'yektlar va jismoniy shaxslarning innovatsion bank xizmatlari to'g'risidagi salohiyatining shakllanishi va rivojlanishida innovatsion marketing texnologiyalarining roli juda katta. Innovatsion marketing strategiyasini tushunishda yangicha yondashuv innovatsion mahsulotni izlab topishga, biznes-muhitda innovatsiyalar mavjudligiga emas, balki u yoki bu innovatsion ishlanmadan foydalanishni soddalashtirishga asoslanadi. Xalqaro bank amaliyotida eng mukammal standart talablarini to'liq bajargan holda tijorat banklarining bank xizmatlarini bankning xavsizlik nazorati bo'yicha standarti talablarini qayta ko'rib chiqib yangiliklarni amaliyotga tadbiq etish zaruriyatini yuzaga keltiradi. Rivojlangan davlatlarning, xususan, AQSH, Yaponiya va Yevropa Ittifoqining qator davlatlarida jismoniy shaxslarning muddatli depozitlari tijorat banklari depozit bazasining umumiy hajmida yuqori salmoqni egallashi haqida yuqorida aytib o'tildi. Shu bois innovatsion bank xizmatlari rivojlantirish nafaqat korporativ mijozlar balki jismoniy shaxslarning depositlarini jalb qilishga olib

kelishini yuzaga keltiradi. Bu esa o'z o'rnida, tijorat banking innovatsion ishlanmaning dinamik sur'atlar bilan rivojlanayotgan bank xizmatlari bozoriga muvofiqligi, yaratilayotgan innovatsion bank mahsulotiga yangi ehtiyojlarni shakllantirish, bank xizmatlarini taqdim etishda qo'llanayotgan usullari va mijozlar talablarining bir-biri bilan bog'liqligi kabi ko'rsatkichlar jalb qilinmoqda. Bank tizimida innovatsiyalarni joriy qilish sur'atlari, ularning chegaralari bozor ehtiyojlari va tijorat banklarining manfaatlari bilan emas, balki mamlakat xavfsizligi, uning aholisi uchun keltiradigan qulayliklar bilan belgilanishi lozim.

Tijorat banklari faoliyatining zarar bilan yakunlanganligi ular qimmatli qog'ozlarining, shu jumladan, aksiyalarining bozor baholarining pasayishiga olib keldi. Natijada, banklarning kapitallashuv darajasining sezilarli darajada pasayishi yuz berdi. Bu esa, o'z navbatida, tijorat banklarining to'lovga qobillik darajasining pasayishiga olib keldi. Chunki tijorat banklarining to'lovga qobillik darajasini tavsiflovchi muhim ko'rsatkichlardan biri ular kapitalining yetarlilik koeffitsiyenti hisoblanadi. Holbuki, AQSH va G'arbiy Yevropa tijorat bank ishi yuqori darajada rivojlangan markazlar hisoblanadi. Aynan dunyoga mashhur Xalqaro Bazel qo'mitasining talablari ham dastlab G'arbiy Yevropa mamlakatlarining bank amaliyotiga 1993-yilda qo'llanilgan va keyinchalik 150 dan ortiq mamlakatlarda tijorat banklari faoliyatini nazorat qilish tizimining uslubiy asosi bo'lib xizmat qilmoqda. Xalqaro bank amaliyotida eng mukammal hisoblangan Bazel standarti talablarini to'liq bajargan tijorat banklari ham Jahon moliya inqirozi natijasida bankrotlik yoqasiga kelib qolishdi. Bu esa, o'z navbatida, bank nazorati bo'yicha xalqaro Bazel standarti talablarini qayta ko'rib chiqish zaruriyatini yuzaga keltiradi. Shunday qiyinchiliklar paytida tijorat banklarining innovatsion faoliyati bank mahsulotlarining daromadliligi, raqobatbardoshligi, aktivlar sifatining yuqori darajada bo'lishini ta'minlaydigan xamda ijobiy natija beradigan rag'batlantirish hisoblanadi. Shuning uchun ham bank hisob raqamlariga masofadan xizmat ko'rsatish tizimlari - ya'ni mijozning masofadan bergan topshiriqlariga asosan (bankga kelmasdan) bank xizmatlarini taqdim etish texnologiyalari mijozlarni jalb qilish va bank faoliyatini rivojlantirishda muhimdir.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki mijozlarga bugungi kunda vaqtlarini kamroq sarflaydigan innovatsion bank xizmatlarini taqdim etish juda ham muhim. Tijorat banklari bu orqali mijozlar oqimini ko'paytirishi va ortiqcha navbagtlarning oldini olishga erishadi. Shuningdek, o'z navbatida iqtisodiy rivojlanishga erishadi.

Bu masalalarning yechimi sifatida online xizmatlardan foydalanaish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.2020 — 2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi
- 2.Toymuxamedov I.R. Bank ishi. O'quv qo'llanma. - T.: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jamg'armasi nashiryoti, 2005. - 185 b. 96
3. Abdullaev Yo.A., Qoraliev T.M., va boshqalar "Bank ishi". O'quv qo'llanma - B.M.: T.: "Iqtisod-Moliya", 2015. - 576 b.
- 4.<https://lex.uz/docs/-4811025>
- 5.<https://lex.uz/docs/-4910391>